

УДК: 005.342
DOI

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ

ФИЛИППОВА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;
СОРОКОТЯГИНА В.Л.,
преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены положения экономической науки относительно управления процессом выявления и нейтрализации рисков хозяйствующих субъектов. Определены ключевые составляющие части процесса реализации аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента на предприятии. Рассмотрен алгоритм, направленный на нейтрализацию причины рискованной ситуации, на основании которого разрабатываются внешние и внутренние механизмы нейтрализации рисков, позволяющие обеспечить развитие организации в дальнейшем посредством адекватной и своевременной реакции менеджмента организации на рискованное событие. Разработан аналитико-инструментальный подход к риск-менеджменту на предприятиях.

Ключевые слова: *риск, управление, концептуальные основы, аналитико-инструментальный подход, риск-менеджмент, нейтрализация*

APPLICATION OF ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL APPROACH IN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES

FILIPPOVA YU.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor;
SOROKOTIAGINA V.L.,
Lecturer,
SHE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the provisions of economic science regarding the management of the process of identifying and neutralizing the risks of economic entities. The key components of the process of implementing the analytical and instrumental approach in the risk management system at the enterprise are identified. The algorithm aimed at neutralizing the cause of the risk situation is considered, on the basis of which external and internal mechanisms of risk neutralization are developed to ensure the development of the organization in the future through an adequate and timely response of the organization's management to a risk event. An analytical and instrumental approach to risk management at enterprises has been developed.

Keywords: *risk, management, conceptual foundations, analytical and instrumental approach, risk management, neutralization*

Актуальность и постановка задачи. Неотъемлемой частью хозяйственной деятельности любого предприятия является риск, реализация которого в результате предпринимательской деятельности может привести к убыткам или неполучению доходов сверх ожидаемого уровня, а также помешать осуществлению финансовых мероприятий и достижению экономических интересов. Это требует разработки и внедрения в бизнес-практику концептуальных основ риск-менеджмента для обеспечения стратегического развития компаний. Однако значительный объём научных исследований в этом направлении не носит всеобъемлющего характера. Большинство исследователей проблем управления рисками сосредотачиваются на аналитических инструментах управления рисками и структуре мер по предотвращению негативных воздействий. Следовательно, проблема формирования концептуальных основ риск-менеджмента в компаниях остаётся крайне актуальной и требует дальнейшей проработки.

Анализ последних исследований и публикаций. Ряд работ зарубежных и отечественных учёных и экономистов посвящён изучению различных аспектов риска в целом и финансового риска в частности, изучению подходов к прогнозированию рискованных событий и снижению их негативного влияния на деятельность компаний. Среди специалистов, исследовавших риск, следует отметить: В.П. Пшеничную [1], С.Ю. Казанцеву [2], Н.И. Осепова [3], Л.Г. Хачатрян [4], С.Э. Алиеву [5], Т.П. Горелову [7], Л.А. Зирченко [8], Н.В. Гордееву [9] и других.

Целью статьи является рассмотрение особенностей применения аналитико-инструментального подхода на основе концептуальных основ риск-менеджмента.

Изложение основного материала исследования. Несомненно, управление экономическими рисками компании является одной из важнейших функциональных задач финансового менеджмента. В то же время влияние внешней среды на корпоративные финансы в современных условиях ведения бизнеса характеризуется высокой степенью неопределённости и определяет применение концептуальных основ управления рисками предприятий с учётом аналитико-инструментального подхода.

Понятие риска ассоциируется с осознанием опасности, угрозы, ненадёжности, неопределённости, неуверенности, случайности, ущерба. В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, то есть это ситуативная характеристика деятельности, состоящая из неопределённости её исхода и возможных шагов, с помощью которых её можно оптимизировать.

Риск существует всегда, в любой отрасли, однако величина такого риска может изменяться в зависимости от влияния как внешних, так и внутренних факторов.

Финансовый риск – вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь или снижения финансовой устойчивости в ситуации неопределённости в финансовой деятельности предпринимательской среды. Следует отметить, что важной предпосылкой обеспечения финансовой устойчивости предприятия является качественный финансовый менеджмент – система, состоящая из ряда мер, принципов и методов разработки и реализации управленческих решений [1, с. 47]. Финансовый риск является результатом отбора владельцев или менеджеров организации альтернативных финансовых решений, направленных на достижение желаемого целевого финансового результата, при вероятности экономического ущерба (финансовых потерь) из-за неопределённости в среде её реализации [2, с. 75].

В практике риск-менеджмента существует множество различных подходов, на основе которых осуществляется структурирование концептуальных основ управления рисками. Однако аналитико-инструментальный подход к риск-менеджменту более сложный и рациональный (рис. 1).

Рис. 1. Этапы реализации аналитико-инструментального подхода к риск-менеджменту на предприятии

Данный подход позволяет с помощью входных параметров, элементов, влияющих на объект управления, а также с помощью исполняющих систем управления предприятиями обеспечить максимальную эффективность деятельности предприятий. Преимуществом использования внутренних элементов подхода к нейтрализации риска является высокая степень альтернативности управленческих решений, которые, как правило, независимы от других хозяйствующих субъектов. Они учитывают специфические условия осуществления деятельности предприятий и их финансовые возможности, позволяют учитывать влияние внутренних факторов на уровень рисков в процессе нейтрализации их негативных последствий.

Данный подход позволит своевременно выявлять и, если возможно, устранять или снижать риски. При этом считается уместным выделить риски, которые зависят от самой компании (внутренние), и внешние риски, которые определяются макроэкономической ситуацией в портфеле рисков [3, с. 83].

Управление аналитико-инструментальным подходом к риск-менеджменту осуществляется на концептуальной основе, которая включает конкретные меры, направленные на нейтрализацию самой причины ситуации риска.

Таким образом, на первом этапе аналитико-инструментального подхода к риск-менеджменту основными элементами управления рисками является идентификация рисков компании согласно типовым характеристикам и цели, определённой в компании. Следовательно, чтобы сформировать эффективную концептуальную систему управления рисками, их необходимо идентифицировать заранее.

Идентификация рисков заключается в выявлении всех типов возможных рисков. При этом важно выделить риски, которые зависят от самой компании, а также внешние риски [4, с. 232].

Следующим и наиболее важным этапом в процессе управления рисками является их объективная количественная и качественная оценка. Для оценки уровня финансовых рисков в теории и практике финансового менеджмента в зависимости от наличия информации и методов её обработки используется ряд подходов для количественной оценки размера рисков, которые можно сгруппировать в группы: статистические подходы, построение «дерева решений», расчётно-аналитические [5, с. 24].

Третий этап аналитико-инструментального подхода предусматривает разработку механизма нейтрализации рисков, выявленных в компаниях, с целью минимизации возникающих негативных последствий. Данный этап предусматривает непосредственную реализацию механизма нейтрализации рисков в компании с учётом особенностей её операционной и финансовой политики.

В качестве теоретической основы и практического инструментария для анализа и количественной оценки рисков предприятий целесообразно применять аналитико-инструментальный подход, необходимым условием которого является наличие достаточного количества данных. Реализация аналитико-инструментального подхода осуществляется с помощью определённых мероприятий (рис. 2).

Следует отметить, что предприятие практически не может влиять на внешние риски, следовательно, основное внимание необходимо уделять внутренним механизмам нейтрализации рисков, к которым относятся:

– диверсификация – процесс инвестирования различных объектов вложения капитала, не связанных между собой. Диверсификация является основным из специальных методов минимизации рисков [6, с. 51]. Данный вид нейтрализации применяют для уменьшения потерь доходов. Диверсификация рисков применяется первоначально для снижения негативных финансовых последствий несистематических видов рисков. К тому же, она даёт возможность свести к минимуму в какой-то мере и отдельные виды систематических рисков – валютного, процентного и прочих. Правило реализации механизма диверсификации основывается на распределении рисков, блокирующих их концентрацию;

Рис. 2. Сущностная характеристика аналитико-инструментального подхода к риск-менеджменту на предприятиях

– лимитирование – установление максимальной суммы потерь от наступления того или иного риска, продажи или кредита. Лимитирование используют на большинстве предприятий, ведущих кредитную и инвестиционную деятельность. Механизм лимитирования концентрации рисков используется обычно для видов рисков, выходящих за рамки разрешённых, то есть по финансовым операциям, которые осуществляются в зоне критического или катастрофического риска. Данное лимитирование совершается путём введения в компаниях необходимых внутренних финансовых стандартов при разработке политики выполнения различных направлений

финансовой деятельности [7, с. 97]. Система финансовых нормативов, обеспечивающая лимитирование концентрации рисков, может включать: ограниченный размер (доля) привлечённых средств, используемых в хозяйственной деятельности; минимизацию величины (удельного веса) активов в высоколиквидной форме; максимизацию размера депозитного вклада, размещённого в одном банке; максимизацию вложения финансовых средств в ценные бумаги одного эмитента; максимальную продолжительность отвлечения ресурсов в дебиторскую задолженность;

– самострахование – создание для предприятий, которые наиболее подвержены рискам, специальных страховых фондов. Данные фонды направлены на быстрое преодоление временных небольших трудностей для обеспечения непрерывной деятельности компании. Данное направление избежания финансовых рисков основано на резервировании компанией определённой доли финансовых средств, которые позволяют преодолеть неблагоприятные финансовые последствия по тем финансовым операциям, по которым эти риски не связаны с действиями контрагентов;

– хеджирование – способ заключения соответствующего договора страхования стоимости товаров или прибыли, а также валютных рисков предприятия. Под хеджированием понимается также внутриорганизационный механизм нейтрализации рисков, основанный на использовании конкретных видов финансовых инструментов (чаще всего производных ценных бумаг – деривативов). С учётом применяемых разновидностей производных ценных бумаг выделяют такие механизмы хеджирования финансовых рисков: хеджирование с применением форвардных и фьючерсных контрактов, опционов и свопов.

Однако не всегда риски представляется возможным нейтрализовать или избежать [8, с. 127]. Именно в таких случаях перед руководителями возникает вопрос, стоит ли идти на этот шаг, и какие последствия следует ожидать в случае неудачи. Ведь всегда существует субъективная основа риска, которая связана с принятием решений людьми с разным опытом, знаниями, культурой и тому подобное [9, с. 255].

Следующим шагом является оценка эффективности управления бизнес-рисками. На этом этапе проверяются операции, подверженные риску, либо подтверждается или опровергается информация о недостатках и проблемах управления данными операциями.

Последний этап касается формирования отчёта о выполнении мероприятий по нейтрализации негативных последствий рисков.

В целом рассмотренный аналитико-инструментальный подход неразрывно связан с практическим результатом его внедрения в деятельность предприятий. С помощью алгоритма реализации аналитико-инструментального подхода представляется возможным обработать значительный объём информации, выстроить управленческие решения и снизить вероятность получения негативного эффекта. Следовательно, абсолютно каждое предприятие сможет контролировать и отслеживать процесс риск-менеджмента. Процесс управления рисками обеспечивает более структурированное, последовательное и систематическое выполнение всех функций, возложенных на менеджмент компании.

Следует отметить, что внедрение предложенного аналитико-инструментального подхода в компании значительно повысит способность созданной системы управления рисками адаптироваться к изменчивой рыночной среде, повысит конкурентоспособность и обеспечит стабильность финансово-экономической системы компании в будущем.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием значительного числа предприятий на сегодняшний день чрезвычайно остро

стоят проблемы разработки мероприятий, направленных на нейтрализацию опасных проявлений риска, ведущих к кризисному состоянию. Ведь важнейшим фактором обеспечения стабильной деятельности каждого хозяйствующего субъекта является высокий уровень финансовой надёжности. Экономический риск – одна из наиболее существенных угроз для организаций, ведущих хозяйственную деятельность. Важно обеспечить финансовую устойчивость предприятия за счёт формирования эффективного процесса риск-менеджмента в организации.

С целью активного функционирования и дальнейшего развития в конкурентной рыночной среде компаниям необходимо принимать творческие и смелые решения. В таких условиях организациям необходимо своевременно выявлять и правильно оценивать уровень риска, эффективно управлять им, чтобы ограничить его негативное воздействие и минимизировать размер финансовых потерь, для чего целесообразно проводить дальнейшие разработки аналитико-инструментального подхода к риск-менеджменту с целью его внедрения в практическую деятельность компаний.

Список использованных источников

1. Пшеничная В.П. Аспекты механизма управления финансовой устойчивостью предприятия / В.П. Пшеничная, М.С. Козакова // *Финансы, учёт, аудит.* – 2020. – № 3 (18). – С. 44-51.
2. Казанцева С.Ю. Финансовые риски хозяйствующих субъектов и их влияние на инвестиционную привлекательность предприятия / С.Ю. Казанцева, Ю.Р. Мезенцева, Л.В. Гайдарова, К.А. Клейменова // *Вестник Евразийской науки.* – 2018. – № 5. – С. 75-79.
3. Осепов Н.И. Разработка и реализация антикризисной бизнес-стратегии организации / Н.И. Осепов // *Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях: Сборник научных трудов, Москва, 11 декабря 2020 года / под ред. А.А. Шестемирова.* – М.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – С. 82-88.
4. Хачатрян Л.Г. Инструменты антикризисного управления предприятием в современных условиях / Л.Г. Хачатрян, А.В. Заступов // *Опыт и проблемы реформирования системы менеджмента на современном предприятии: тактика и стратегия: Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 21-22 февраля 2020 года.* – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. – С. 232-235.
5. Алиева С.Э. Антикризисное управление рисками в организации / С.Э. Алиева // *Вестник научных конференций.* – 2020. – № 3-2 (55). – С. 23-25.
6. Филиппова Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // *Финансы, учёт, аудит.* – 2020. – № 2 (17). – С. 194-203.
7. Горелова Т.П. Антикризисное управление как драйвер развития предприятия в условиях неопределённости / Т.П. Горелова, Т.Б. Серебровская // *Проблемы теории и практики управления.* – 2021. – № 2. – С. 96-116.
8. Зирченко Л.А. Развитие российских предпринимательских структур в условиях глобальных хозяйственных рисков: мониторинг и разработка управленческих решений / Л.А. Зирченко // *Известия Санкт-петербургского государственного экономического университета.* – 2018. – № 2 (110). – С. 126-130.
9. Гордеева Н.В. Управление банковскими рисками в современных условиях / Н.В. Гордеева, А.А. Попова // *Финансы, учёт, аудит.* – 2020. – № 2 (17). – С. 253-263.